

COVID-19 PANDEMIYASINING GLOBAL IQTISODIYOTGA TA’SIRI, DAVLATLARNING BUNGA MUNOSABATI VA QO’LLAGAN CHORA- TADBIRLARI

Yo’ldashev Ulug’bek

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika universiteti Xalqaro Iqtisodiyot va Menejment fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada COVID-19 pandemiyasining global ishbilarmonlik muhitiga ta’siri natijalari ko’rib chiqiladi va uni innovatsiyalar va imkoniyatlar orqali yanada rivojlantirish yo’llari belgilab berilgan. Maqolada pandemiyaning asosiy tendentsiyalari va oqibatlari sanab o’tilgan; alohida hududlar va kompaniyalarning raqobatdosh ustunliklarini shakllantirishga ta’sir qiluvchi omillar; ularni rivojlantirishning istiqbolli yo’nalishlari aniqlandi. Global innovatsiyalar indeksi ma’lumotlari asosida jahon tendentsiyalari tahlili o’tkazildi.[1]

Kalit so’zlar: pandemiya, innovatsiyalar, texnologik tuzilma, jahon iqtisodiyoti, rivojlanish.

Yangi ixtirolar va kashfiyotlar paydo bo’lishi tufayli iqtisodiyotdagi tub o’zgarishlar texnologiya va texnologiyaning rivojlanishiga olib keldi va o’zgarishlar har bir keyingi yirik tashkilotlarning yuqori to’lqinining boshlanishidan oldin va eng boshida kuzatildi. 2010-2020-yillarga to’g’ri keladigan davr ko’pchilik olimlar tomonidan VI texnologik rejimga o’tish sifatida belgilanadi. Ushbu o’tishning boshlanishi 2004-yilda Manchester universitetida grafen (uglerod atomlarining monoqatlami) namunalari olishning oddiy usulining kashf etilishi bilan belgilandi. VI tartibdagi texnologiyalarga nisbatan ustunlik qiluvchi nuqtai nazar M.Roko va V.Beynbrij tomonidan ishlab chiqilgan “BRIC konvergentsiyasi” deb ataladigan kontseptsiya bilan belgilanadi: axborot, bio-, nano- va kognitiv texnologiyalarni rivojlantirish VI texnologik tartibga o’tishning boshlang’ich davri (o’tish) jahon miqyosidagi hodisaning ta’siri va ko’lami nuqtai nazaridan muhim davr bilan birga

keladi.[2] Shunday qilib, o'tish davrining kuchayishi (boshlanishi) 2008-yilgi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uning oqibatlari bilan bog'liq. O'tish davrining tugallanish davri uning tarqalish tezligi, ta'sir darajasi va kuchi jihatidan kutilmagan pandemiyaning paydo bo'lishi bilan ajralib turdi. Koronavirus dunyodagi innovatsiyalarning rivojlanishiga qanday ta'sir qildi va ta'sir qilishda davom etmoqda? Olimlarning yuqoridagi nazariyalariga ko'ra, pandemiya va uning oqibatlari dunyoda innovatsiyalarni jadallashtirish uchun o'ziga xos turtki va rag'batga aylandimi? Sayyoramiz aholisi, shuningdek, global miqyosdagi ko'plab biznes sohalari zamonaviy dunyo turli xil ekologik omillarning tajovuzkor va dinamik ta'siriga tobora ko'proq duchor bo'lmoqda, ulardan biri so'nggi paytlarda keng ko'lamli va ortib borayotgan virusli infeksiyalarning tarqalishi bo'lib, amaliyot shuni ko'rsatadiki, odamlarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solmoqda. Shu bilan birga, boshqa sohalarda ham faol o'sish va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochmoqda.[3] Ushbu maqolada pandemiyaning global iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish, turli mamlakatlarning reaksiyalarini muhokama qilish va inqirozni bartaraf etish bo'yicha ko'rgan chora-tadbirlarini o'rganishga qaratilgan. COVID-19 pandemiyasi jahon iqtisodiyotiga misli ko'rilmagan ta'sir ko'rsatdi va turli sohalarda keng tarqalgan uzilishlarni keltirib chiqardi va mamlakatlarni iqtisodiy tanglikni yumshatish uchun favqulodda choralar ko'rishga majbur qildi. COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash va ushbu chora-tadbirlardan keyin yuzaga kelgan retsessiya davrida cheklovchi chora-tadbirlarning joriy etilishi natijasida dunyo va odamlar hayotining barcha jabhalari shaxsiy hayotdan tortib professionalgacha o'zgardi. Innovatsiyalar bilan bog'liq tashabbuslar McKinsey konsalting kompaniyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, turli sohalardagi biznes rahbarlarining aksariyati COVID-19 oqibatlari kelgusi 5 yil ichida biznes yuritish uslubini tubdan o'zgartirishini kutishmoqda. Va bu katta investitsiyalarni talab qiladi. Biroq, inqiroz davrida ham shtat hukumatlari, ham alohida kompaniyalarning barcha sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, COVID-19 pandemiyasi va virus tarqalishini bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lib, bu

iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish uchun xarajatlarni minimallashtirishga olib keladi.[4]

Ushbu maqola muallif tomonidan tizimli analiz yordamida taxlil qilingan. Bu taxlilda dunyoning iqtisodiyoti kuchli va Jahon Banki ro‘yxatida oldi qatroda ketayotgan davlatlarning COVID-19 davridagi YaIM va eksport ko‘rsatkichlari taxlili qilingan. Bu taxlilda Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSH kabu iqtisodiyoti kuchla davlatlar undan tashqari Yevropa Ittifoqi davlatlari, Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari, Janubiy Afrika davlatlarining ko‘rsatkichlari keltirib o‘tilgan. Tizimli taxlil natijalariga ko‘ra, Xitoyda YaIM va eksport darajasi -3.5% gacha pasaygani keltirilgan, Yaponiyada esa YaIM ko‘rsatkichi -2.0% ga eksport esa -1.0% ga kamaygan, Janubiy Koreya davlatida esa bu ko‘rsatkichlar -2.5% va -2.0% foizni tashkil qiladi, Yevropa Ittifoqi davlatlarida ham YaIM va eksport foizlari tushib ketgan ya‘ni ularning ko‘rsatkichi -1.5% va -2.5% ni tashkil qiladi, Yevropaning qolgan davlatlari va o‘zimizning Markaziy Osiyo davlatlarida ham ahvol ham yaxshi bo‘lmagan bu ikki mintaqa ko‘rsatkichlari -2.0% va -3.0% ni tashkil qiladi, Janubiy Afrika davlatlarida ahvol oldindan yaxshi bo‘lmagan ularning ko‘rsatkichi COVID-19 pandemiyasi davrida -2.0% va -1.5% gacha kamaygan.[9] Ushbu taxlildan ko‘rinib turibdiki, COVID-19 pandemiyasi iqtisodiyoti kuchli davlatlar uchun ham ulkan bir sinov bo‘ldi, bu davrdan o‘tib olish oson bo‘lmadi ko‘plab yoqotishlarga duch keldi barcha davlatlar lekin ular to‘xtab qolishmadi va hozir ham shu ish davom ettirishmoqda.[5]

Har bir inson o‘z xarajatlarini minimallashtirishga va shunga mos ravishda innovatsiyalarga investitsiyalarni kamaytirishga intiladi. Karantin joriy etilishi munosabati bilan aksariyat kompaniyalar investitsiyalar va ishlab chiqarish zanjirlarini muzlatib qo‘ygan. Global biznes muhiti uchun COVID-19 pandemiyasi davri quyidagi asosiy tendentsiyalar bilan tavsiflanadi: 1) iqtisodiy vaziyatning sezilarli darajada yomonlashishi va YaIM rivojlanishining salbiy prognozlari, ayniqsa mehmonxona va restoran biznesi, turizm, chakana savdo, ta‘lim va madaniyat, yo‘lovchi tashish, qishloq xo‘jaligi kabi tarmoqlarda, shuningdek, ushbu sohalarda. boshqa mamlakatlardan kelgan ko‘p sonli xodimlar.[6] 2) fuqarolarning shaxsiy

hayoti ustidan nazorat kuchaygan avtoritar rejimlarga moyil bo‘lgan ko‘plab davlatlarning ichki siyosatining o‘zgarishi 3) koronavirus infeksiyalari sohasidagi tibbiyot va ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati ortib borayotgani, diagnostika, bemorlarga maslahat berishda yangi yondashuvlardan foydalanish, shu jumladan masofaviy formatdan foydalanish, tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda tibbiyot xodimlariga yordam berish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish; ko‘krak tomografiyasini tekshirish vaqtini 15 dan 5 minutgacha qisqartirish; 4) iste‘molchi xulq-atvorining yangi modellarining paydo bo‘lishi va iste‘molchiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirishning raqamli kanallaridan foydalanish orqali yangi mahsulot va takliflarga bo‘lgan ehtiyojlarning paydo bo‘lishi, shu jumladan raqamli kommunikatsiyalar orqali bozor infratuzilmasini rivojlantirish; 5) onlayn xizmatlarning roli va ahamiyatini kuchaytirish: tayyor ovqatlarga buyurtma berish va yetkazib berish, oziq-ovqat, bulutli xizmatlar, elektron tijorat, videokonferensaloqadan ham ish, ham shaxsiy maqsadlarda keng foydalanish. Internetning virtual imkoniyatlari kelajakda haqiqiy jismoniy dunyoni to‘liqroq va to‘liq aks ettirishi mumkin. Bu virtualizatsiyaning yana bir shakli: jismoniy dunyo tajribasining ko‘proq qismi virtual dunyoda ko‘chiriladi; 6) ta‘lim tizimiga yangicha qarashni shakllantirish, kompaniya xodimlarining malakasini oshirish va ularning kasbiy malakasini yanada oshirish. Ta‘lim sohasidagi eng istiqbolli texnologiyalardan biri masofaviy ta‘lim bo‘lib, bu maktab va o‘quvchilar uchun yangi normaga aylangan bo‘lib, onlayn guruhli o‘qitish dasturlari ham keng qo‘llanilmoqda.[7]

Covid-19 pandemiyasi jahon siyosati va iqtisodiyoti rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Dunyo iqtisodiyoti, milliy iqtisodiyotlar yangi turdagi koronavirus pandemiyasi sababli ulkan qiyinchiliklarga duch keldi. Ijtimoiy soha, sog‘liqni saqlash tizimi qiyin kunlarni boshdan kechirdi va bugungi kunda ham ushbu kasallik keltirib chiqargan oqibatlar bilan yuzlashishga majbur bo‘lmoqda. Pandemiya hayotning barcha muhim tomonlarini qamrab oldi – inson salomatligidan tortib to ijtimoiy sohagacha. Biologik xatarlar inqirozgacha bo‘lgan davrda siyosatchilar va siyosat sohasidagi mutaxassislar tomonidan ustuvor tahdidlardan biri sifatida ko‘rilmas edi. Koronavirus juda ham mummoli vaziyat bo‘ldi 2019-yil kasallik avjiga

chiqmasidan oldin ko‘p davlatlar bunga yuzaki munosabatda bo‘lishda ehtiyot chiralarni ko‘rib qo‘yishmagandi, lekin Turkmaniston, Tojikiston va boshqa Markaziy Osiyo va Yevropa davlatlari ko‘plari emas sanoqlilari bu kasallikka jiddiy qarashdi va o‘z davlatlarini ichida aholi kirishi va chiqishi hatto boshqa davlatlar bilan eksport va importni ham cheklab qo‘ydi. Ammo koronavirus inqirozi nafaqat insonlar hayoti uchun, balki global dunyo tartibi uchun ham birdek xavf tug‘dirishi tez orada ma‘lum bo‘ldi. Koronavirus pandemiyasidan so‘ng dunyo siyosati, xalqaro tartib qanday bo‘lishi haqida xalqaro munosabatlar sohasi olimlari, siyosatshunoslar, mutaxassislar turli hil nuqtai nazarlarga ega. O‘z o‘rnida bu davlat ichidagi cheklovlar ma‘lum bir moliyaviy inqirozlarga olib keldi lekin boshqa davlatlar bilan taqqoslaganda ularni yo‘qotishi hech narsa emas. Genri Kissinjerga ko‘ra, koronavirusdan so‘ng dunyo butkul boshqacha ko‘rinishga ega bo‘ladi. Olim vaziyatni Ikkinchi jahon urushi davri bilan taqqoslaydi. Butun dunyo hukumatlari iqtisodiy inqirozga biznes va jismoniy shaxlarni qo‘llab-quvvatlashlari uchun keng ko‘lamli rag‘batlantirish paketlarini amalga oshirish orqali javob berdi. Ushbu paketlar likvidlikni oshirish va moliya bozorlarini barqarorlashtirish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri naqd pul o‘tkazmalari, soliq imtiyozlari va kredit kafolatlari kabi choralarni o‘z ichiga olgan. Masalan, Qo‘shma Shtatlar (AQSH) 2 trillion dollardan ortiq iqtisodiy yordam ko‘rsatuvchi CARES qonunini kiritdi, Yevropa davlatlari esa shunga o‘xshash tashabbuslarni boshladilar. Sobiq diplomatning fikricha, virus keltirib chiqargan siyosiy va iqtisodiy tartibsizlik uzoq davr saqlanishi mumkin va hech bir davlat yangi virusni yakka o‘zi yenga olmaydi. Washington bu vaziyatda virusga qarshi global qarshilik ko‘rsatishni kuchaytirishi va shu bilan birga liberal dunyo tartibini saqlab qolishga harakat qilishi lozim. [8] Albatta, Kissinjerning ko‘plab fikrlari to‘liq asosga ega. Biroq, Xitoy pandemiyaga qarshi kurashda qat‘iy tartib-intizom va o‘zi yaratgan milliy vaksinalari orqali yakka o‘zi samarali kurasha olishini amalda isbotladi. Bu esa ba‘zi mamlakatlar xalqaro hamkorliksiz ham yangi virus bilan kurasha olishi mumkinligiga isbotdir.

Butun dunyo bo‘ylab markaziy banklar pandemiyaning iqtisodiy ta‘sirini yumshatish uchun turli xil pul-kredit siyosati vositalaridan foydalanganlar. Qarz olish

va investitsiyalarni rag‘batlantirish maqsadida foiz stavkalari pasaytirildi, moliya bozorlariga likvidlikni kiritish uchun miqdoriy yumshatish choralari ko‘rildi. Yevropa Markaziy Banki (ECB) va Federal zaxira tizimi, jumladan, iqtisodiyotni barqarorlashtirish va moliyaviy tizimlarning uzluksiz ishlashini ta‘minlash uchun qat‘iy choralar ko‘rildi. COVID-19 pandemiyasi inqirozlar, ish o‘rinlarining yo‘qolishi, savdo va investitsiyalarning qisqarishi bilan tavsiflangan jiddiy global iqtisodiy tanazzulni keltirib chiqardi. Hukumatlar inqiroz davrida biznesni qo‘llab-quvvatlash va ish o‘rinlarini himoya qilish choralari ko‘rdi. Bularga ish haqi subsidiyalar, ishdan bo‘shatilgan ishchilarni qo‘llab-quvvatlash va zarar ko‘rgan tarmoqlar uchun grantlar kiradi. Bir qator davlatlar, shuningdek, biznesni barqaror ushlab turish va bankrotlikdan qochishga yordam berish uchun kredit vositalarini yaratdilar. Bunday chora-tadbirlar uzoq muddatli iqtisodiy ta‘sirni minimallashtirish va ishsizlik darajasini o‘shining oldini olishga qaratilgan. 2021-yilda ilm-fan mahsulotlari, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar, intellektual mulk ilovalari va venchur kapitali operatsiyalari inqirozdan oldingi kuchli ko‘rsatkichlar asosida o‘shida davom etadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, avvalgi turg‘unliklarga qaraganda, tadqiqot va ishlanmalar uchun sarf-xarajatlar COVID-19 bilan bog‘liq iqtisodiy tanazzul davrida ko‘proq barqarorlikni ko‘rsatdi. Inqirozning hayotning barcha sohalariga ta‘siri juda notekis. Amerikalik taniqli siyosatshunos Jozef Nay esa Kissinjerning nuqtai nazariga qo‘shilmaydi. J.Nay fikricha, yangi koronavirus dunyo tartibiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi. Globalizatsiya jarayonlari virus tufayli to‘xtab qolmaydi. Sababi, globalizatsiya – transport va kommunikatsion texnologiyalar evolyutsiyasi natijasidir. Shu sababli dunyoning o‘zaro bog‘liqligi mavjudligicha qoladi. [2] Insoniyat XXI asrda uchinchi yirik inqirozni boshdan kechirmoqda. 11-sentyabr terakti, 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz dunyoda ko‘plab yangi jarayonlar boshlanishiga ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsada, dunyo tartibini butkul o‘zgarishiga sabab bo‘lmagan. Katta ehtimol bilan yangi koronavirus pandemiyasi ham XX asrda shakllangan xalqaro tartib asoslariga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmaydi. Mahsulotlari dasturiy ta‘minot, internet va aloqa texnologiyalari, apparat va elektron uskunalari, farmatsevtika va biotexnologiyalarni o‘z ichiga olgan kompaniyalar ilmiy-tadqiqot ishlariga

sarmoyasini oshirdi. Ilg‘or texnologiyalarning so‘nggi yutuqlari dunyoda koronavirus tarqalishini engish uchun katta umidlarni uyg‘otdi. COVID-19 vaktinasining jadal rivojlanishi bunga eng yaxshi misoldir. COVID-19 pandemiyasi odamlar hayoti va turmush tarziga katta ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ko‘plab tashkilotlar va aholi punktlari, ayniqsa, raqamlashtirish, texnologiya va innovatsiyalarga e‘tibor qaratganlar ajoyib chidamlilik ko‘rsatdilar. Mamlakatlar virus tarqalishini oldini olish uchun savdo va sayohatga qattiq cheklovlar qo‘ydi. Ushbu chora-tadbirlar aholi salomatligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lsa-da, ular global iqtisodiyotga salbiy ta‘sir ko‘ratdi. Xalqaro savdo sezilarli darajada pasayib, ta‘minot zanjirini buzdi va iqtisodiy o‘rishga to‘sqinlik qildi. Jahon Savdo Tashkiloti (JST) 2020-yilda global savdoning 9,2 foizga qisqarishini prognoz qilgan va buzilishning katta miqdorda bo‘lishini ta‘kidlab o‘tgan. Global Innovatsiyalar indeksining 14-nashri shuni ko‘rsatadiki, bir necha dominant, yuqori daromadli iqtisodlar doimo innovatsiyalar bo‘yicha yetakchi bo‘lgan bo‘lsa-da, Xitoy, Turkiya, Vyetnam, Hindiston va Filippin kabi ba‘zi o‘rtacha daromadli mamlakatlar ham ortda qolmoqda. yetakchilar va innovatsiyalar modelini o‘zgartirishga katta hissa qo‘shadi.[10] Shveysariya, Shvetsiya, AQSH va Buyuk Britaniya innovatsiyalar reytingida peshqadamlik qilishda davom etmoqda va so‘nggi uch yil ichida kuchli beshlikdan joy olgan. Janubiy Koreya birinchi marta 2021-yilda kuchli beshlikka kirdi va yana to‘rtta Osiyo davlati kuchli 15 talikka kirdi: Singapur (8), Xitoy (12), Yaponiya (13) va Gonkong (14). Janubiy Koreya qo‘rqinchli sur‘atda 10- o‘rindan 5-o‘ringa ko‘tarildi. Kuchli o‘ntalikka hozirda 11-o‘rinni egallab turgan Fransiya va 12-o‘rinni egallab turgan Xitoy kiritilishi kutilmoqda. Xitoy eng yaxshi 30 talikdagi yagona o‘rtacha daromadli davlat bo‘lib qolmoqda.[11]

Xulosa qilib aytish mumkinki, yangi koronavirus pandemiyasini vaqt va makonda global dunyo qarorlarini sinovdan o‘tkazuvchi passiv keng ko‘lamli tabiiy tajriba bilan solishtirish mumkin. Bloklash choralari va blokirovka rejimining joriy etilishi masofaviy aloqa, uchrashuvlar, masofaviy ta‘lim, Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o‘yinlar, raqamli to‘lovlar, tovarlarni yetkazib berish va elektron tijorat texnologiyalarini rivojlantirishni rag‘batlantirdi. Shunday qilib, kamroq aniq

bo‘lganlar bilan bir qatorda, epidemiyadan ta’sirlangan uchta asosiy tendentsiyani aniqlash mumkin. Birinchidan, bu moslashuvchan innovatsiya. Ko‘pgina kompaniyalar pandemiya olib kelgan o‘zgarishlarga javob berishmoqda. Yangi koronavirus epidemiyasi kompaniyalarni yangi sharoitda raqobatbardoshligini oshiradigan innovatsiyalarni izlashda oldinga siljishga majbur qildi. Har bir inson mavjud jarayonlar va tizimlarni tezda butunlay o‘zgartirishi kerak, xoh u interfeys dizayni, hisoblash quvvati yoki bozor strategiyasi bo‘lsin. Mahsulot innovatsiyasi doimiy bo‘lishi kerak va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari mahsulot va xizmatlarni yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyotga chuqur ta’sir ko‘rsatdi va butun dunyo bo‘ylab hukumatlar markaziy banklardan misli ko‘rilmagan choralar ko‘rishni talab qildi. Inqirozni yumshatish uchun rag‘batlantirish paketlari, pul investitsiyalari va sayohat cheklavlari kabi chora-tadbirlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da uzoq muddatli oqibatlar va muammolar muhimligicha qolmoqda. Mamlakatlar tiklanish yo‘lidan borishda davom etar ekan, barqaro va inkyuziv iqtisodiy tiklanishni ta’minlash uchun hamkorlik va muvofiqlashtirilgan sa’y-harakatlar juda muhim bo‘ladi. Muallif va Jahon Bankining xulosalariga tayanib tizimli analiz tahlili shuni ko‘rsatadagi, COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyotga juda qattiq ta’sir ko‘rsatdi ko‘p davlatlar bir-birlaridan juda katta miqdorda qarz muammolariga duch kelishdi, fond birjalari, yirik kompaniyalarning aksiyalari ham tushib ketti bazi kompaniyalari bu inqirozdan chiqa olmay bankrot xolatlariga ham tushdi. Lekin hozirgi kunda davlatlar bu inqirozdan deyarli chiqib bo‘lishdi shunga qaramay ba’zi davlatlarda buning asoratlari hali ham davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды, М. Экономика, Россия, 2002. – 768 стр. (murojaat qilingan sana: 12.12.2023)
2. Литвинова Н.П. Мотивация к труду как фактор успеха организации // Вестник Алтайской академии экономики и права, Россия, – 2019. № 3. стр. 106-

111. [Электронный ресурс.] Kirish tartibi: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37222553>. (murojaat qilingan sana: 12.12.2023)

3. International Monetary Fund. [Electro]. Kirish tartibi: <https://www.imf.org> (murojaat qilingan sana: 12.12.2023)

4. Jordan Bar Am, Laura Furstenthal, Felicitas Jorge, Erik Roth Innovation in a crisis: Why it is more critical than ever. Mckinsey.com. [Электронный ресурс]. Kirish tartibi: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporatefinance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever> (murojaat qilingan sana: 13.12.2023)

5. Roco M.C., Sims W. Nation. – Springer-Dordrecht, Netherlands. 2002. – 468 p. (murojaat qilingan sana: 13.12.2023)

6. Stacey Haas, Jon McClain, Paul McInerney, Björn Timelin Reimagining consumer-goods innovation for the next normal // Mckinsey scientific journal, The USA,-2016. №9. p. 5-6. [Электронный ресурс]. Kirish tartibi: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/ourinsights/reimagining-consumer-goods-innovation-for-the-next-normal>. (murojaat qilingan sana: 13.12.2023)

7. The Global Innovation Index. [Электронный ресурс]. Kirish tartibi: <http://www.globalinnovationindex.org>. (murojaat qilingan sana: 14.12.2023)

8. Global Economic Prospects. World Bank. [Электронный ресурс]. Kirish tartibi: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects> (murojaat qilingan sana: 14.12.2023)

Brainstorming: COVID-19 pandemiyasining global iqtisodiyotga ta’siri, davlatlarning bunga munosabati va qo’llagan chora-tadbirlari

1) Pandemiya haqida umumiy ma’lumot, virusning birinchi qayerda aniqlangani va boshqa davlatlarga tarqalishi.

2) COVID-19 pandemiyasining davlatlarning xalqaro munosabatlariga ta’siri

3) Pandemiyaning davlatlarning iqtisodiyoti, YaIM, eksport va import ko’rsatkichlariga ta’siri.

- 4) Iqtisodchi va siyosatshunoslarning bunga bo‘lgan munosabati va fikrlari.
- 5) Jahon Bankining pandemiyada davridagi davlatlarning umumiy iqtisodiy ma’lumotlari, statistikalari.
- 6) Jahon Sog‘liqni Saqlash tashkilotining pandemiyaga bo‘lgan munosabati, qo‘llagan choralari va statistik ma’lumotlari
- 7) Davlatlarning tashqi aloqalarini uzilishi, karantin e’lon qilinishi

Maqsad/Vazifalari

Maqsad: COVID-19 pandemiyasining global iqtisodiyotga ta’siri, davlatlarning bunga munosabati va qo‘llagan chora-tadbirlari

- 1) COVID-19 pandemiyasining iqtisodiyotdagi inqirozi, virusning paydi bo‘lishi va tarqalishi, davlatlarning xalqaro munosabatiga ta’sirini tahlil qilish.
- 2) Davlatlarning YaIM darajasi, eksport va import darajalari qanchalik pasaygani yoki ko‘tarilganini tahlil qilish
- 3) Amerikalik siyosatshunos Jozef Nay va Yevropalik boshqa siyosatshunos va iqtisodchilarning globalizatsiya va iqtisodiy inqiroz haqidagi fikrlarini tahlil qilish.
- 4) Jahon Banki va Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining davlatlardagi iqtisodiy inqiroz darajasini va uning aholiga qanday ta’sir qilganini taxlilini qilish
- 5) Davlatlardagi aholi uchun qo‘yilgan cheklovlar, qat’iy karantin qoidalari, tashqi iqtisodiy va siyosiy munosabatlarining uzilishini taxlilini qilish